

A PESQUISA DOS MATERIAIS E TÉCNICAS CONSTRUTIVAS E O ADVENTO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL: O CASO DOS BRISES DO EDIFÍCIO DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA

Roberto Antônio Dantas de Araújo

Arquiteto e Urbanista (UFPE/FAU 1979), Doutor pela FAU/USP (2003), Professor Adjunto (UFPE/FAU) de Tectônica e Técnicas Retrospectivas.

RESUMO

Este artigo trata da relação entre o advento da Arquitetura Moderna no Brasil e os estudos desenvolvidos pelo recém constituído Instituto Nacional de Pesquisa, em um período que se situa entre 1934 e 1947. O artigo remete, especificamente, à obra do engenheiro Paulo Sá, realizada neste Instituto e centrada nos temas da Orientação de Edifícios e no Conforto e Iluminação. No desenvolvimento deste artigo se tem, como primeiro contraponto, o precoce interesse internacional pelo tema, bem evidente desde a Exposição realizada no Museu de Arte Moderna de Nova York e a publicação do homônimo livro de Philip L. Goodwin "Construção Brasileira, Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942", ambos de 1943. Finalmente, e como segundo contraponto, aborda-se técnica e construtiva dos "quebra-sóis", "brise-soleils" ou simplesmente "brises" do Edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP).

Palavras Chave: Institutos de tecnologia. técnica construtiva. Brises. conforto térmico. conforto visual.

ABSTRACT

This article refers to the relationship between the advent of modern architecture in Brazil and studies developed by the newly formed National Research Institute, in a period that is between 1934 and 1947. The article refers specifically to the engineer Paulo Sá work produced for this Institute and focused on the control of lighting and insolation in buildings. In the development of this article has as a first counterpoint, the early international interest in the subject, evident from the exhibition held by the New York Museum of Modern Art and the publication of the book by Philip L. Goodwin "Brazil Builds - Architecture New And Old 1652-1942", both from 1943. Finally, and as a second counterpoint, studies the construction technique of the "brise-soleils" of the do Edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública (MESP).

Keywords: Technology Institutes. construction technique. brise-soleils. thermal comfort. visual comfort.

1 A ÊNFASE NOS COMPONENTES ARQUITETÔNICOS DESTINADOS AO CONTROLE DA ILUMINAÇÃO E DA VENTILAÇÃO

O célebre livro “Brazil Builds - Architecture New And Old 1652-1942, both from 1943” (Construção Brasileira - Arquitetura Moderna e Antiga 1652-1942), revela que os componentes arquitetônicos destinados ao controle da iluminação e da ventilação nas edificações conformavam o léxico da arquitetura moderna brasileira na década de 40. Tal fato teria servido, inclusive, como um dos principais motivos para o próprio trabalho de Goodwin ter vindo ao Brasil:

O Museu de Arte Moderna, de Nova York, e o Instituto Norte-Americano de Arquitetos, achavam-se ambos, na primavera de 1942, ansiosos por travar relações com Brasil, um país que irá ser nosso futuro aliado. Por esse motivo e pelo desejo agudo de conhecer melhor a arquitetura brasileira, principalmente as soluções dadas ao problema do combate ao calor e aos efeitos da luz sobre as grandes superfícies de vidro na parte externa das construções, foi organizada uma viagem aérea. G. E. Kidder Smith, arquiteto, acompanhou-me para tomar vistas e aspectos arquitetônicos. O colonial foi fartamente fotografado e o moderno não ficou atrás. GOODWIN, 1943, p. 7

É de forma entusiasmada e detalhada que Goodwin descreve o funcionamento do sistema de brises do Ministério de Educação.

Em nenhum caso, tais engenhos foram integrados de modo mais feliz na arquitetura do que no edifício do Ministério de Educação e Saúde Pública do Rio de Janeiro. O lado sul, mais fresco por menos exposto acha-se isento de proteção. Do lado norte, porém, (é preciso não esquecer que o sol, no Brasil, vem do norte), os pavimentos de espessas lages de concreto estendem-se exteriormente até cerca de metro e meio da frente da janela. Semelhantes saliências verticais, separadas por pouco mais de um metro uma de outra, riscam a fachada, dando-lhe feição de um gigantesco engradado retangular. A parte superior de cada faixa vertical mostra três anteparos horizontais de amianto, os três regulados por uma só manivela, ao lado da parede. GOODWIN, 1943, p. 86

O Brazil Builds possui uma das descrições mais antigas dos brises do MESP. Entretanto e surpreendentemente, ela trás um dado novo quanto se refere à *cor e sua função nos componentes móveis*. E neste caso tal detalhamento do sistema chega ao ponto de citar um aspecto não considerado nem mesmo pela Memória Descritiva elaborada por Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, Carlos Leão, Jorge Moreira e Ernani Vasconcellos:

Esses anteparos, *pintados de azul*, podem mover-se de acordo com o sol, permitindo, porém, bastante entrada de ar, ao mesmo tempo que quebram toda luz direta e qualquer reflexo, sem prejuízo da iluminação. Cada um desses pequenos *planos azues* desloca-se em diversos ângulos nas diferentes partes do prédio favorecendo assim uma agradável variedade de luz e sombra. GOODWIN, 1943, p. 86

Qual seria a origem desses importantes acrescentamentos ou dessa *evolução nos Brises* do MESP já que fogem das determinações corbusianas? Esta questão pode ser respondida, inicialmente, de forma mais geral...

2 EXPLICAÇÕES PARA O ADVENTO DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL: UMA EXPLICAÇÃO EXCÊNTRICA

Aparentemente Goodwin insinua a *centralização do poder* como relevante para o surto e o sucesso de grandes edificações modernas no Brasil.

a) Seriam mais econômicas¹

É muito difícil precisar o custo de uma construção. A grande biblioteca do Departamento de Cultura de São Paulo ficara em dez mil contos mais ou menos. A mesma coisa em relação ao menor, mas elegante, cassino de Pampulha. Partindo destes elementos, pode-se afirmar que as construções no Brasil custam metade das dos Estados Unidos. Mas, tendo-se em vista a diferença cambial e o custo da mão de obra, os resultados têm que se modificar, não podendo prevalecer a comparação. GOODWIN, 1943, p. 90

b) Não sofreriam as clássicas interrupções com as mudanças de governo...

Alguns dados sobre a organização político-administrativa do Brasil, desde 1937, poderão explicar como os grandes edifícios públicos podem hoje ser iniciados e continuados. O chefe do governo nomeia os interventores ou governadores dos vinte Estados que, por sua vez, indicam e mantêm, sob sua jurisdição, os prefeitos de cada cidade. GOODWIN, 1943, p. 90

Para corroborar o que afirma, Goodwin cita o caso do conjunto de edificações da Pampulha, talvez considerado pelo autor, de forma sutil, como *uma excentricidade no uso dos recursos públicos*:

Em Belo Horizonte, capital do importante Estado de Minas Gerais, o interventor e o prefeito colaboraram juntos para criar um centro de diversões em Pampulha, com lago, cassino, restaurante, tudo ligado por uma boa estrada que leva ao aeroporto e ao novo teatro com capacidade para três mil e quinhentas pessoas. GOODWIN, 1943, p. 91

Também Goodwin observa a importância que teria havido na simples *competição* entre organismos estatais na medida em que estas se transformam em motores do surgimento das novas e impressionantes edificações:

Uma prova da importância que tanto o povo como o governo dão ao seu país com quarenta milhões de habitantes, mas, o terceiro em grandeza territorial no mundo e a construção de impressionantes edifícios novos para

¹ A questão da economia na utilização do concreto – sugerindo uma técnica mais aprimorada, é tratada também pelo historiador Augusto Carlos de Vasconcelos em "O Concreto no Brasil: recordes, realizações, História. COPIARE, São Paulo, 1985". Este autor chama atenção pela admiração de engenheiros e cientistas estrangeiros sobre este aspecto particular e cita o caso do Arthur J. Boase, na época (1944), participante da comissão encarregada das normas americanas do American Concrete Institute.

sede dos serviços públicos. Os ministérios de Guerra, da Fazenda e da Educação foram logo construídos. Em geral, as obras se contratam com os arquitetos, por concorrência pública. Um novo edifício para o Ministério do Exterior entrou em concorrência pública, em 1942, ganha pelo arquiteto H. E. Mindlin, de São Paulo. GOODWIN, 1943, p. 91

É evidente que Goodwin, muito embora anuncie as facilidades político-administrativas destes grandiosos empreendimentos, nada explica sobre a evolução técnica ou tecnológica Indústria da Construção no Brasil. Para se entender criticamente o que ele afirma, tem-se que recorrer a Henrique E. Mindlin em “Modern Architecture in Brazil” publicado mais de uma década depois (1956).

Revelando um conhecimento mais aprofundado da questão, este autor introduz novos atores capazes, realmente, explicar tais avanços técnicos e tecnológicos:

Sob a liderança de Paulo Sá, o corpo de uma doutrina foi formatada, baseado na pesquisa experimental, cobrindo todos os aspectos dos problemas de insolação nas edificações (...) o segundo fator é o desenvolvimento de uma avançada técnica no uso do concreto armado, resultando não apenas em leves e elegantes estruturas, mas, *em apreciáveis economias em comparação com o custo de construção em outros países*. Estes dois fatores correspondem, diretamente, aos dois aspectos mais importantes da moderna arquitetura no Brasil: o uso de grandes superfícies de vidro protegidas, quando necessário, por brises e o uso de estruturas livres sustentadas por pilotis com ou plantas tão livres quanto possíveis. E todas estas características mostram uma marcada influência de Le Corbusier. (MINDLIN, pp 10-11)

3 FUNDAMENTOS TÉCNICOS E TECNOLÓGICOS DA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

3.1 Recordes Técnico-construtivos

O estudo sobre os primórdios da arquitetura moderna no Brasil geralmente tem se restringido aos seus aspectos estéticos ou formais. A maioria dos textos que trata do tema entende a evolução técnica da Construção Civil no como algo “natural”. Também se pressupõe uma perfeita analogia entre os modos de difusão dos aspectos citados.

Tais aspectos, apesar de interdependentes, seguem processos distintos. Se os aspectos formais estabelecem-se a partir de eventos discretos (como as vindas de Le Corbusier ao Brasil em 1929 e 1937, por exemplo), a Técnica e a Tecnologia seguem outros e longos percursos. Deste modo, observa-se que o modernismo arquitetônico no Brasil possui outras referências pouco estudadas que tem como origem o trabalho silencioso, ou pelo menos pouco visível, dos engenheiros brasileiros e seus institutos de pesquisa.

Assim, a partir da década de 30 do século passado, enquanto os arquitetos brasileiros debatiam a planta livre, os pilotis, as fachadas livres, as janelas em faixa e os terraços de cobertura, os engenheiros pesquisavam a insolação e a ventilação dos edifícios, estudavam a impermeabilização de

lajes de concreto sobre terraços, pesquisavam novos materiais e subvertiam a ciência da Estática estabelecida e fundavam institutos de pesquisa como o Instituto Nacional de Tecnologia².

Finalmente, no intervalo entre os anos 30 e 40 e sintetizando tudo, estabelecendo inéditas normas científicas para o Setor da Construção no Brasil (a associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), criada sob os auspícios do próprio INT). Cabe lembrar que a história brasileira do Concreto armado bem cedo e de forma espetacular, estabelece recordes internacionais. Citam-se alguns exemplos:

1924 Joquei Club do Rio de Janeiro. Com fundações em estacas de concreto armado, marquise da tribuna de sócios com balanço de 22,4 m, um record mundial em 1926. Projeto e construção de Cristiani & Nielsen.

1926 - Ponte Presidente Sodr (antiga Itajur) em Cabo Frio, com seu arco de 67m de vo e flecha de 10,5m, m recorde da Amrica do Sul, (Projeto e Constro de Cristiane Nielsen).

1925-1929 - Prdio Martinelli, construdo em So Paulo com rea construda de 40.000m², o maior do mundo com 106,5m de altura e 30 pavimentos *(superado em 1933 pelo Cavanagh de Buenos com 120,35m de altura.

1930 - Ponte do Herval ou ponte Emlio Baumgart, em Santa Catarina sobre o rio do Peixe (destrudo em 1983) com o maior vo do mundo em viga reta de 78m. Originalidade de processo construtivo (balanos sucessivos em concreto). Esse exemplo serviu de embargo e pedido de patente de 1944 solicitado pela firma alem Dyckerhoff und Widman.

1931 - Edifcio A Noite, construdo no Rio em 1928 e concludo em 1931. Com 22 pavimentos: o mais alto edifcio do mundo em concreto armado, com 102,8m de altura a partir do rs do cho e 3,6m enterrados, projeto de Emlio Baumgart e construo de Gusmo, Dourado & Baldessarini. (Ver VASCONCELOS, 1985, p. 19)

4.2 A globalizao dos avanos da engenharia nacional.

Os exemplos se estendem de norte a sul do Brasil. Um exemplo importante para os pernambucanos  a Ponte Maurcio de Nassau em Recife, projetada por Emlio Baumgart em 1917 dois anos antes de se formar, fato foi to notvel que a fotografia da ponte serviu de decorao do seu quadro de formatura em 1919.(Figura 1)

Uma simples leitura do Boletim de Engenharia traz informaes valiosas sobre o status da Engenharia Civil em Pernambuco no Perodo. Mostra que se vivia, no comeo da dcada de 30, tanto agitao acadmica quanto um *boom* do Concreto Armado. Obras espetaculares, como a Ponte Buarque de Macedo, serviam de foto de capa e eram acompanhadas por dezenas de anncios de engenheiros que faziam questo de afirmar que eram especialistas na nova tcnica. Nesta revista a preocupao com o reconhecimento oficial da profisso de engenheiro era um tema recorrente. Tambm se destaca como tema tanto a dimenso terica da profisso quanto o seu papel social,

² O Instituto Nacional de Tecnologia tem sido um ilustre desconhecido para a historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira principalmente a partir de 1934 quando se reformula criando uma seo de Materiais de Constro. Em 1938, novamente reformulado, esta seo seria aumentada em importncia com o nome de Diviso de Indstrias de Constro.

servindo como contraponto *os práticos* que exerciam o ofício com bagagem limitada em ambos os aspectos.

Os anúncios eram predominantemente de engenheiros atuando, inclusive, como consultores. Mas, havia anúncios de arquitetos como de Heitor Maia Filho (arquiteto engenheiro). Afora os anúncios de maquinários chama atenção o anúncio de um tipo de fotômetro para cálculo da luz refletida pelas paredes...

Projetos de arquitetura também ilustravam as capas da revista, como a usina de leite e o projeto de standardização dos postos policiais propostos pelo DAC através de Luiz Nunes. Anúncios que marcam o nascimento em Recife de uma das maiores empresas de construção: a Oderbrecht. Enfim, certos anúncios se referiam as filiais de empresas do Rio de Janeiro, indicando a globalização dos avanços da engenharia nacional.

Fig. 1 Ponte Maurício de Nassau, Recife, projetada do Baumgart em 1917 Cartão Postal

5 A OBRA DE PAULO SÁ

5.1 A insistência da relação entre o Laboratório e a Indústria

Um dos textos mais antigos de Paulo Sá foi produzido como apresentação no 1º. Número da Revista Tecnologia de setembro de 1934 se inicia assim:

No Brasil tudo se costuma fazer por adivinhação... desde Pero Vaz de Caminha que, depois de ter visto meia dúzia de terras incultas, adivinhou que a terra, querendo-a aproveitar, dar-se-ia nela tudo. (SÁ, 1948, Vol. I, p.g 1)

E ao final do artigo, conclui:

Ficará assim estabelecida a ligação entre o laboratório, que investiga e a usina, e a oficina, e o canteiro de trabalho, que aplicam: um tornando preciso e científico o que nos outros é vago, indefinido e empírico, outros, extrapolando nas escalas das realizações o que os dispositivos de gabinete, ou as pequenas instalações semi-industriais só permitem determinar por uma indução, mais ou menos postulada... (SÁ, 1948, Vol. 1, pp. 1-5)

A obra de Paulo Sá se constitui de uma série de relatórios publicados pelo Instituto Nacional de Tecnologia e de artigos em revistas e eventos científicos produzidos entre 1934 e 1947.

Em 1948 suas publicações seriam reunidas em 4 volumes sobre o título geral de “Indústrias de Construção”: (Vol. I - O Laboratório e a Indústria, Vol. II - Solos, Cimentos e Concretos, Vol. III – Orientação e Edifícios e Vol. IV - Conforto e Iluminação). Logo no Vol. I, em uma abordagem cara à realidade nacional, o autor procura demonstrar a necessidade da relação entre o Laboratório e a Indústria.

Tal obra, entretanto, toma corpo a partir do convite da comissão encarregada da construção da Cidade Universitária do Rio de Janeiro com o relatório “Orientação dos edifícios da cidade Universitária do Rio de Janeiro” na publicação n. 41 do INT, 1937. Cinco anos depois Paulo Sá publica outro Relatório onde são expandidos os limites urbanos da orientação dos edifícios. “A orientação dos Edifícios das Cidades Brasileiras”, agora, abarca os principais centros urbanos brasileiros: Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo e Porto Alegre.

A obra de Paulo Sá revela questões não consideradas pelos brises disseminados por Le Corbusier: as questões relacionadas pelas propriedades dos materiais constituintes em não absorverem ou refletirem calor (seja pelo material, seja pela cor) de modo a não contribuírem negativamente para a função a que foram destinados...

5.2 Do Conforto Térmico e Visual à Orientação de Edifícios

A partir de 1934, que marca a chegada de Paulo de Sá ao INT, realiza-se vários estudos dedicados ao Conforto Térmico e ao Conforto Visual. Eles propõem uma nova metodologia de base científica, por exemplo, para o dimensionamento de janelas nas edificações no Brasil. Esta metodologia viria de encontro tanto aos ditames da Arquitetura Tradicional quanto ao formalismo proposto pelos *Modernistas* que simplesmente pensavam nos grandes painéis de vidro sob céus tropicais...

Em 1937 viria a tona o estudo intitulado “A Orientação dos Edifícios da Cidade Universitária do Rio de Janeiro” (publicação do INT No. 41). Este estudo, diferente dos anteriores, nasceria de necessidades emergentes e fora realizado sob encomenda do Ministério da Educação através da comissão encarregada da sua construção.

Deve-se lembrar que tal projeto, de grande envergadura, mostrava, na época obra, capaz de atrair irresistivelmente o interesse de arquitetos internacionais como Le Corbusier. Já na introdução o autor lembrava que:

Esperamos que possa servir não só ao fim particular para o qual foi organizado, senão, sendo também, de um modo mais geral, como

contribuição ao estudo e à solução de quaisquer problemas análogos relativos à orientação de grupos de edifícios ou mesmo de grandes blocos construtivos no Rio de Janeiro. (SÁ, 1948, p. 2)

O método do autor incluía vários gráficos de insolação e um gráfico “Resumo” onde a orientação era especificada por tipologias arquitetônicas e/ou tipos de uso de cada cômodo ou “salas” como se refere o autor. E seguia o seguinte princípio: Não se pode falar numa orientação única para todos os edifícios já que o problema da orientação seria individual...

Paulo Sá dá seqüência a este estudo pioneiro em outras interessantes pesquisas com tratamento cada mais abrangente. No Relatório no. 76 do INT, também de 1942, este autor publica o trabalho “A Orientação dos Edifícios nas Cidades Brasileiras”, onde o seu método é aplicado às principais cidades nacionais: Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Juiz de Fora, São Paulo e Porto Alegre! (Figuras 4-7)

Fig. 2 Gráfico Resumo – Orientações indicadas

Fig.3 Variações de insolação diária

Fig. 4 Variações de insolação – SÁ, Vol III, pág.

Fig. 5 Variações de insolação matutina no solistício

Igualmente, e ao mesmo tempo, que se aprofunda na questão da insolação e da ventilação estudando, entre outros, aparatos típicos da arquitetura modernista: os quebra-sóis (como então se dizia) ou “brise-soleils”, divulgados pelas obras de Le Corbusier.

Pode-se destacar outro capítulo intitulado “A Defesa das Paredes Isoladas com os seguintes itens: Soluções em planta; A proteção pela escolha dos materiais; O quebra-sol (brise-soleil); A solução dos quebra sóis no Rio de Janeiro; quebra-sóis, Outros gráficos; e, finalmente Quebra-sois – a questão dos materiais.

5.4 O Enfoques Inéditos

A reflexão tanto térmica quanto luminosa de brises horizontais coloridos apresenta-se como um enfoque inédito e reforça a influência direta entre as pesquisas de Paulo de Sá no INT e o Edifício do MESP: (Figuras 8-9)

Às vezes, uma superfície para a qual se deseje um pequeno poder de reflexão térmica deve ter, pelo contrário, um poder alto de reflexão luminosa ou vice-versa. É, por exemplo, o caso das faces dos quebra-sóis que reflitam para dentro dos aposentos por ele protegidos: tais faces devem refletir pouco o calor a fim de não o dirigirem para o interior dos aposentos, e devem refletir bem a luz, para aumentar a iluminação em tais aposentos atenuando tanto quanto possível os maus efeitos escurecentes que

constituem uma das grandes desvantagens dos quebra-sóis. Tendo isso em vista é que resolvemos paralela e subsidiariamente aos estudos de Reflexão Térmica fazer também determinações de reflexão Luminosa. (SÁ, Vol. 4, p. 173).

Finalmente, o mesmo pode ser dito no quanto à escolha dos materiais que constituíam tais brises.

Esta questão é estudada por Paulo de Sá quando afirma que para que o quebra-sol desempenhe perfeitamente o seu papel e protetor contra a insolação é preciso que ele seja de material mal condutor de calor, porque, caso não seja, irá transmitir ao ambiente ou parede que deveria proteger. (SÁ, 1948, p. 153)

E para a “cortina” protetora da insolação do MESP, se utilizariam leves e finíssimas placas de amianto, numa aplicação, também pioneira.

CONCLUSÃO

Pode-se concluir pela falta de sustentação da hipótese defendida pela Historiografia de que o advento da arquitetura moderna no Brasil teria se dado apenas a partir das contribuições estético/formais de um grupo bem restrito de personalidades.

As razões são estas:

- a) O desconhecimento do papel desempenhado pelos laboratórios nacionais e, particularmente, pelo Instituto Nacional Tecnologia;
- b) A falta de correlação entre a aplicação do produto dessas pesquisas na construção de obras pioneiras como os brises do edifício do Ministério da Educação e Saúde Pública e, finalmente;
- c) O não entendimento de que foram estes institutos e seus pesquisadores que ofereceram parte das condições tecnológicas e técnicas para o advento da Arquitetura Moderna no Brasil.

BIBLIOGRAFIA

CEUA - Centro de Estudantes Universitários de Arquitetura. Lúcio Costa, sobre Arquitetura, Porto Alegre, 1962.

GOODWIN Philip L. Brazil Builds. Architecture New And Old 1652-1942. Museum Of Modern Art, New York, 1943.

Instituto Nacional de Tecnologia, desde 1921 gerando tecnologia para o Brasil

MINDLIN, Modern Architecture in Brazil. Colibris, 1956.

SANTOS, Cecília Rodrigues dos e Outros. Le Corbusier e o Brasil. Tessela, Projeto. 1987

VARGAS, Milton. História da Técnica e da Tecnologia no Brasil. UNESP/CEETEPS, São Paulo, 1994.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de O Concreto no Brasil: Recordes, Realizações, História. Copiare, (Vol.1), São Paulo, 1985.